

IJTIMOY-IQTISODIY HODISALAR DINAMIKASINI O'RGANISHNING AHAMIYATI VA UNI STATISTIK TADQIQ QILISH ZARURLIGI

Tursunova Manzuraxon Xojiakbar qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti MST-70/22-
guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11103236>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 26-aprel 2024 yil

Ma'qullandi: 29-aprel 2024 yil

Nashr qilindi: 2-may 2024 yil

KEY WORDS

Ijtimoiy hodisalar, regressiya tahlili, statistik metodlar, aholi turmush darajasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar dinamikasini o'rganishning ahamiyati yuqori darajada muhimligi va bu hodisalar iqtisodiy faoliyatni va jamiyatning umumiy hayoti tahlil qilinadi. Bu hodisalar, statistik o'zgarishlar, istiqbollarda o'zgarishlar, siyosiy va ijtimoiy tizimlarda o'zgarishlar kabi bir nechta faktorlar orqali hosil bo'lishi tahliliga bag'ishlanadi.

Ijtimoiy va iqtisodiy hodisalar, jamiyatning turli qatlamlarini, iqtisodiyotning holatini va mamlakatning kelajagini belgilovchi muhim omillar hisoblanadi. Bu hodisalar dinamikasini tushunish va ularni aniq va samarali tadqiq qilish, siyosiy va iqtisodiy qarorlar qabul qilishda asosiy rol o'ynaydi. Shu sababli, bu jarayonlarni statistik usullar yordamida chuqur o'rganish talab etiladi. Ijtimoiy va iqtisodiy hodisalar, inson hayoti va mamlakatning umumiy farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu hodisalarning dinamikasini aniq va chuqur tushunish, hukumatlar va boshqaruvi organlari uchun strategik qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Statistik usullar yordamida ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarni o'rganish, bu o'zgarishlar ortida yotgan sabablar va tendensiyalarni ochib beradi, shu bilan birga kelajakdagi siyosat va dasturlarni rejalashtirishda asosiy ma'lumotlar manbai bo'lib xizmat qiladi.

Ijtimoiy hodisalar, masalan ishsizlik darajasi, jinoyatchilik statistikasi, va ta'lim darajasini o'rganish, jamiyatning muhim ko'rsatkichlari hisoblanadi. Ishsizlik darajasini o'rganish orqali, hukumat ish bilan ta'minlash dasturlarini yaratishi va iqtisodiyotni rag'batlantirish siyosatlarini ishlab chiqishi mumkin. Jinoyatchilik statistikasi esa, jinoyatga qarshi kurashish bo'yicha strategiyalarni shakllantirishda asosiy ma'lumot manbai hisoblanadi.

Ijtimoiy hodisalarni statistik tadqiq qilish, jamiyatdagi muhim o'zgarishlarni o'lchash va tahlil qilishning muhim vositasidir. Bu jarayon turli xil metodlar va texnikalar orqali amalga oshiriladi. Bu jarayonning asosiy bosqichlari va usullari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz:

- Ma'lumotlarni to'plash;

- Ma'lumotlarni tozalash va tayyorlash;
- Statistik tahlil;
- Natijalarni taqdim etish va interpretatsiya qilish.

Statistika fanining asosiy usullari orasida regressiya tahlili, korelyatsiya tahlili va vaqt seriyalari keng qo'llaniladi. Regressiya tahlili, o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun ishlatiladi, bu esa turli iqtisodiy va ijtimoiy hodisalarning sabablarini tushunishga yordam beradi. Korelyatsiya tahlili esa, ikki yoki undan ko'p o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini o'lchaydi. Vaqt seriyalari esa, ma'lum bir vaqtda kuzatilgan o'zgarishlarni tahlil etish imkonini beradi, bu esa tendensiyalarni aniqlashda foydalaniladi.

Statistika, ma'lumotlarni tahlil qilish va ular asosida xulosalar chiqarish uchun ishlatiladigan usullar majmui hisoblanadi. Ushbu soha, turli fanlar va amaliyot sohalarda keng qo'llaniladi va o'z ichiga turli metodlar va yondashuvlarni oladi. Quyida statistikaning eng muhim metodlari va yondashuvlarini ko'rib chiqamiz:

- Deskriptiv (Tavsiflovchi) statistika ma'lumotlarni tavsiflash va umumlashtirish uchun ishlatiladi. Bu usul yordamida ma'lumotlar to'plamining asosiy xususiyatlari, jumladan o'rtacha qiymatlar, standart chetlanishlar, minimum va maksimum qiymatlar, va boshqalar aniqlanadi. Masalan, ma'lum bir shahardagi odamlarning o'rtacha yoshi yoki daromadi deskriptiv statistika yordamida tavsiflanishi mumkin.
- Inferensial (Xulosaviy) statistika kichik namuna orqali katta populyatsiya haqida xulosalar chiqarish uchun ishlatiladi. Bu usul, namunaviy ma'lumotlar asosida populyatsiya parametrlari haqida baholashlar yaratish va hipotezalarni sinovdan o'tkazish imkonini beradi. Masalan, saylovchilar fikrini o'rganish uchun ishlatilgan so'rovnoma yordamida umumiy saylovchilar o'rtasidagi fikrlarni aniqlash mumkin.
- Regressiya tahlili bir yoki bir nechta mustaqil o'zgaruvchilar (prediktorlar) va bog'liq o'zgaruvchi (natija) o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish uchun ishlatiladi. Lineynaya regressiya eng ko'p qo'llaniladigan usullardan biridir, bu yerda o'zgaruvchilar o'rtasidagi aloqa chiziqli deb faraz qilinadi. Regressiya tahlili, iqtisodiyotda narxlarning o'zgarishi, tibbiyotda davolash usullarining ta'siri kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi.
- Korelyatsiya tahlili ikki yoki undan ko'p o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini o'lchaydi. Korelyatsiya koeffitsienti, -1 dan +1 gacha bo'lgan qiymatlarni qabul qiladi, bu esa o'zgaruvchilar o'rtasidagi aloqaning kuchi va yo'nalishini ko'rsatadi. Masalan, ta'lim darajasi va daromad o'rtasidagi korelyatsiyani o'rganish mumkin.
- Vaqt seriyalari (qatorlar) tahlili ma'lum bir vaqtda kuzatilgan o'zgarishlarni o'rganishda ishlatiladi. Bu usul, iqtisodiyotda inflyatsiya darajasini, meteorologiyada harorat o'zgarishlarini va boshqalar kabi ko'plab sohalarda qo'llaniladi. Vaqt seriyalari (qatorlar) tahlili orqali kelajakdagi qiymatlarni prognoz qilish mumkin bo'ladi.
- Bayes usuli ma'lum bir voqea yuz berish ehtimolini yangi ma'lumotlar asosida qayta baholash imkonini beradi. Bu usul, ayniqsa, ma'lumotlar kam yoki o'zgaruvchan bo'lgan sohalarda, masalan genetika yoki kiberxavfsizlikda keng qo'llaniladi.

Bu metodlar, turli sohalardagi tadqiqotlar uchun muhim asos yaratib, ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishda katta yordam beradi. Har bir metod ma'lum bir vazifani hal qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, ularni to'g'ri tanlash va qo'llash natijalarning aniq va ishonchli bo'lishini ta'minlaydi. Shunday qilib, Statistika yildan-yilga turli sohalarga kirib bormoqda. Biz undan eng

dolzarb muammolarni qamrab oladigan ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar dinamikasini keng va qisqacha qamrovlarda o'rganamz. Avvalo, statistik jadvallarning mohiyati, ahamiyati. Tuzish qoidalari. Statistik jadval turlari. Oddiy, guruhiy va kombinatsion jadvallar. Statistik jadvallarni o'qish va tahlil qilish usullari. Statistik grafiklar tushunchasi, turlari, ahamiyati va tuzish qoidalari. Statistik grafiklar to'g'risida tushuncha. Sifat belgiga ega bo'lgan ma'lumotlarni grafikda tasvirlash. Miqdor belgiga ega bo'lgan ma'lumotlarni grafikda tasvirlash. Nuqtali grafik, gistogramma, poligon. O'zaro bog'lanishlarni grafikda aks ettirish. Variatsion qatorlarni tasvirlovchi grafiklarning turlari: poligon, gistogramma, kumulyata. Tasviriy statistikada haqiqatning buzib ko'rsatilishi kabi ma'lumotlarni ham chetlab o'tmaymiz, albatta. Biz yana ushbu kurs ishida quyidagi ko'rsatkichlarni ham ko'rsatib o'tamiz:

Aholi soni va tarkibi statistikasi. Aholi kategoriyalari: doimiy va mavjud aholi, vaqtincha yashovchilar va vaqtincha yo'qlar. Doimiy va mavjud aholi o'rtasidagi bog'liqlik. Aholini jins-yoshi bo'yicha piramidas. Aholi tabiiy harakati ko'rsatkichlari: umumiy, xususiy va maxsus ko'rsatkichlar. Aholining mexanik harakati ko'rsatkichlari. Aholining demografik yuklama ko'rsatkichlari. Aholining kelajakdagi sonini prognozlash. Aholining istiqboldagi sonini hisoblash global va yoshini siljtish usullari yordamida hisoblash. Dunyo aholi dinamikasi va istiqboldagi sonini prognozlash.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida mehnat bozori statistikasining vazifalari va uni statistik o'rganishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. Mehnat resurslari tushunchasi va uning sonini aniqlash. Mehnat resurslari balansi va uning ahamiyati. Iqtisodiy faol va nafaol aholi tushunchasi hamda ularning tarkibi. Ish bilan band aholi va ishsizlik statistikasi ko'rsatkichlari. Aholining bandlik holati bo'yicha tasnifi. Ish bilan band aholi soni va tarkibi ko'rsatkichlari. Ishsizlik shakllari, turlari va darajasi. Ishsizlik darajasi dinamikasini statistik o'rganish. Xodimlar statistikasi ko'rsatkichlari. Ishchi kuchi harakati ko'rsatkichlari. Ish vaqti fondlari va ulardan foydalanish koeffitsientlari. Ishchi kuchi va ish vaqti fondi balanslari. Mehnat unumdorligi to'g'risida tushuncha va uni statistik o'rganishning ahamiyati. Mehnat unumdorligining darajasi va dinamikasini aniqlash ko'rsatkichlari.

Aholi turmush darajasi tushunchasi. Aholi turmush darajasini tavsiflovchi ko'rsatkichlar tizimi. Aholi turmush darajasining sifat ko'rsatkichlari. Aholi daromadlari va xarajatlari balansi. Aholining daromadlari bo'yicha tabaqalanishi. Djini koeffitsienti. Lorents egri chizig'i. Qashshoqlik statistikasi ko'rsatkichlari. Aholi potentsiali taraqqiyoti indeksleri, xalqaro taqqoslashlarda uning ahamiyati va mohiyati hamda hisoblashning zamonaviy usullari. Milliy hisobchilik tushunchasi va uning yuzaga kelish tarixi. Xalq xo'jaligi balansi (XXB) va milliy hisoblar tizimi (MHT) o'rtasidagi farqlari va o'xshashliklari. MHTni yuritish zaruriyati. MHT schyotlari tizimi tarkibi, ularni tuzishning umumiy qoidalari. Institutsional sektorlar va MHT. Makroiqtisodiy tahlillarda MHTdan foydalanish. YaIM – mamlakatning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichi ekanligi. Milliy hisoblar tizimida ishlab chiqarish sohasini chegaralash. Ishlab chiqarish hajmini aniqlash printsiplari (qoidalari) va baholash turlari: omil, asosiy, ishlab chiqaruvchi va xaridor baholari. YaIM hajmini hisoblash usullari. YaIM hajmini ishlab chiqarish usulida hisoblash. YaIM hajmini daromadlarni taqsimlash usulida hisoblash. YaIM hajmini pirovard foydalanish usulida hisoblash. Nominal va real yalpi ichki mahsulot tushunchasi. YaIM hajmini o'zgarmas (solishtirma) baholarda hisoblash usullari. YaIMning deflyatori. Ayrim tarmoqlar mahsulotlari hajmini hisoblashning o'ziga xos xususiyatlari. Daromadlar to'g'risida

umumiy kontsepsiyalar va MHTdagi daromad ko'rsatkichlari. Dj Xinsning daromad haqidagi ta'limoti. Yangi MHTda Dj Xiksning ta'limotiga kiritilgan aniqliklar. Nominal va real daromal. Milliy daromadni taqsimlash, qayta taqsimlash va oxirgi foydalanish statistikasi. Yalpi milliy daromad, sof milliy ixtiyordagi daromad, yalpi milliy jamg'arma, sof milliy jamg'arma ko'rsatkichlari statistikasi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni xalqaro taqqoslash.

Ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar dinamikasini statistik usullar yordamida chuqur o'rganish, jamiyat va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonlar yordamida hukumatlar va tashkilotlar o'z siyosatlarini yanada asosli va samarali amalga oshirishlari mumkin. Shuning uchun, bu soha doimiy ravishda rivojlanib, yangi metod va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlashi kerak. 2024-yil yanvar oyi ma'lumotlariga ko'ra, Yer yuzida dunyo aholisi soni 2023-yilga nisbatan qariyb 66million kishiga oshgan, ya'ni hozirda 8 milliard 73 million kishini tashkil etmoqda. Shundan 2023-yil yanvar oyi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston aholining mobil aloqa bilan ta'minlanganligi har 100 kishi hisobiga 75 birlikni tashkil etgan (qariyb 32 million nafar). Aynan ana shu qurilma yordamida insonlar har soniyalik bo'layotgan jahondadagi barcha sohalardan, hodisa, jarayonlardan xabardor bo'lib turishlari mumkin, xoh ijtimoiy-iqtisodiy bo'lsin, xoh infratuzilmami, xohlagan ma'lumotni istagan yerida bilib olish imkoniyatiga ega. to'laroq xulosa yasaydigan bo'lsak, ijtimoiy-iqtisodiy hodisalar dinamikasini o'rganish zaruriyati inson qonida mujassam. Insonlar buni osongina "odatiy hol" deb qaraydilar, sabab insoniyatning murakkablikka emas, shunchaki qulaylikka intilishidir. Ular bu mavzuni amalda mayda tafsilotlarda ko'rib hulosa qiladilar, masalan hozirgi kunda mashhur YANDEX ilovasi. Undan avtomobil egalari qayerda tirbandlik borligini, piyodalar transportlar qatnovini bilib oladilar. Uyali aloqalaridagi eslatmalar panelidan esa valyuta kurslari, ob-havo yangiliklari, jahonda sodir bolayotgan siyosiy voqealar oynaijahon orqali uzatiladigan futbol ixlosmandlari uchun uchrashuvlar vaqti, nashriyotdagi xabarlar va shu kabi muhim yangillarni bilib olishlari mumkin. Shu ma'lumotlarning o'zi insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy hodilarni dinamikasini o'rganishning qanchalik muhimligini ko'rsatadi. Demak, inson e'tibori bilan har qanday hodisani o'rganishda davom etishi kerak. Zero, har qanday kichik axborot hayotimiz uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shodiyev X. va boshqalar Statistikadan praktikum: o'quv qo'llanma; O'zbekistoa Respublikasi Oliy va o'rta maxsus talimi vaziriigi; — Toshkent: Tafakkur-Bo stoni, 2012. — 320 b.
2. Салин В.Н, Е.П.Шпаковская. Социально-экономическая статистика.- М.: «ЮРИСТ», 2005.
3. Статистика. Дарслик. Проф. Шодиев ХАтакрири остида. - Т.: «Ибн Сино», 2004.
4. Статистика (практикум). Под ред.Салина В.Н., Шпаковской Е.П. — М.: КноРус, 2009
5. Теория статистики. Под ред. Г.Л. Громько. Учебник. — М.: ИНФРА -М, 2010.
6. Теория статистики (практикум). Под ред. Г.Л. Громько. Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2010.

7. Теория статистики. Под ред. Р.А. Шмойловой. Учебник. - М.: «Финансы и статистика», 2005.
8. Экономическая статистика. Под ред. Ю.Н. Иванова. Учебник. — М.: ИНФРАМ, 2009.
9. СоатоеИ.М. «Статистика». Дарслик. - Т.: «Ибн Сино», 2003.
10. ХужшуловХ. ва бошхалар. Статистиканинг умумий назарияси. Ёкув кулланма. — Т.: «Икгисод-молия», 2007.
11. Кррабоев А Р., Эркабоев М. Миллий хисоблар тизими счетларининг тузиш брича масалалар т?плами. —Т.: «Ицгисод-молия», 2003
12. Кррабоев А.Р. Миллий *исоблар тизими. Ёкув кулланма. - Т.: «Ик,тисодмолтв», 2008

